

حساب أرفع نمرة خيط ناتجة من طول تيلة قطن معينة

* م. غاندي أحمد

الملخص

تتمتع ألياف القطن بمواصفات متعددة. تختلف هذه المواصفات من مكان لآخر، تبعاً للعوامل البيئية والعناية الزراعية وطبيعة الأرض... الخ.

من المعلوم بأنه كلما زاد طول تيلة القطن أمكن غزل خيط أرفع. وكلما قصر طول التيلة زادت ثخانة الخيط المغزول منه. تُعدّ نمرة الخيط العامل الأساسي في تحديد سعر الغزول (بالإضافة لعوامل أخرى كالانتظامية وعدد البرمات...). كلما كانت الغزول رفيعة كان سعرها أعلى، والعكس بالعكس.

في هذا البحث تم اقتراح طريقة رياضية للحصول على أرفع خيط يمكن غزله من تيلة معينة. وبالتالي الاستفادة الاقتصادية القصوى من طول تيلة القطن. مما يقلل من هدر المادة الأولية.

تم جمع البيانات اللازمة من الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية). في الربع الأخير من عام 2012. هذه الشركة تستخدم نظام الغزل المسرح.

الكلمات المفتاحية :

نمرة الخيط، رتبة الأقطان، طول تيلة القطن.

* أعدّ البحث المهندس غاندي أحمد - ماجستير تكنولوجيا غزل - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

Calculate the Thinnest Yarn Obtained from a Certain Length of Cotton Fibers

* Eng. Ghandi Ahmad

Abstract

Cotton fibers have multiple specifications. These specifications vary from place to place, depending on environmental factors and take care of nature and agricultural land ... etc.

It is known that where cotton staple is long, a thin yarn could be spun. Whereas when a cotton staple is short, a thick yarn could be spun. Yarn count is the primary factor which determined the price of yarn (in addition to other factors such as evenness and twists...). As a result thin yarn was priced higher, and vice versa.

In this research, mathematical method has been proposed to obtain the thinnest yarn which could be spun from a certain length of cotton staple. So the maximum profit will be done from the length of the cotton fibers. There by reducing the waste of raw material.

Data were collected in the United Commercial Industrial Company (UCIC), in the fourth quarter of 2012. This company uses the carded spinning system.

Key Words:

yarn count, cotton grade, cotton staple length.

* This paper prepared by Eng. Ghandi Ahmad, MA in Spinning Technology, Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering (FMEE), Damascus University.

1- مشكلة البحث:

تشكل نمرة الغزول العامل الرئيسي في تحديد سعرها. كلما كانت الغزول أرفع كان سعرها أعلى. من جهة ثانية إن أسعار رتب الأقطان تختلف حسب درجة نظافتها وحسب طول تيلتها وذلك تبعاً لجدول تصنيف رتب الأقطان السورية [2] والمعتمد من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطن. كلما كانت الأقطان طويلة ونظيفة كانت أعلى. وهنا تكمن مشكلة البحث، حيث يتم في معامل الغزل السورية إنتاج خيوط ثخينة نسبياً من أطوال تيلة يمكنها غزل خيوط أرفع وذات سعر أعلى. مما يؤدي إلى فقدان قيمة مادية كبيرة مع مرور الزمن وهدر بالاقتصاد الوطني.

2- هدف البحث:

يمكن تلخيص هدف البحث بالإجابة على السؤال التالي: ما هي أرفع نمرة خيط يمكن غزلها من طول تيلة قطن معلوم؟ للإجابة على هذا السؤال يجب تأسيس علاقة رياضية تربط بين طول تيلة القطن وأرفع نمرة خيط يمكن غزلها. بذلك يمكن الحصول على أعلى عائد ممكن من أطوال الأقطان المتوفرة من خلال إنتاج أرفع غزول ممكنة. أو يمكن طلب رتب الأقطان ذات الطول المناسب للحصول على النمرة التي يطلبها الزبون أو المرغوبة في السوق. مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وإلى الحد من هدر المادة الأولية.

3- منهجية البحث:

تتعلق نمرة الخيط بعدد الألياف الموجودة ضمن مقطع الخيط من جهة وبنعومة الألياف من جهة ثانية. يحتوي جدول تصنيف رتب الأقطان السورية على مواصفتين فقط وهما درجة النظافة وطول التيلة. ويفتقر هذا الجدول إلى المواصفات الأخرى (درجة النضج، نعومة الألياف، عدد النبس، درجة الاصرار، متانة التيلة ...). من المعلوم بأنه كلما

زاد طول ألياف القطن زادت نعومة الألياف والعكس بالعكس. أي لا بدّ من إيجاد علاقة تربط بين طول التيلة وبنعومتها. بذلك يمكن وضع منهجية للبحث على الشكل التالي:

- إيجاد علاقة تربط بين طول التيلة وبنعومتها.
- تحديد عدد الألياف الموصى بها ضمن مقطع الخيط.
- إيجاد علاقة تحدّد أرفع خيط يمكن غزله من طول تيلة معلوم.

4- الجزء العملي (التجريبي):

4-1 إيجاد علاقة بين طول التيلة وبنعومتها:

لإيجاد العلاقة بين طول تيلة الأقطان وبنعومتها لا بدّ من جمع بيانات تكفي لإنشاء علاقة الارتباط الخطي بينهما.

تمّ جمع البيانات في الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية)، في الربع الأخير من عام 2012. وتمّ سحب العينات وفقاً للمواصفة القياسية السورية للاعتيان: رقم /1495/، تاريخ /1995/ [1]. تمّ إجراء اختبارات طول الألياف باستخدام جهاز Classfiber، واختبارات النعومة بواسطة جهاز Wira وتم الاستعانة بالمرجع [4] لتنفيذ الاختبارات. ونتائج هذه البيانات موضحة في الجدول (1).

الجدول (1): الطول الفعال للقطن والنعومة المقابلة له

نعومة القطن [micronaire]	الطول الفعال للتيلة [mm]
4.2	27.8
4.15	27.9
4.22	28.04
4.15	28.1
4.2	28.133
4.15	28.2
4.15	28.3
4.11	28.3
4.1	28.4
4.15	28.43

28.48	4.12
28.51	4.13
28.59	4.1
28.6	4.14
28.65	4.1
28.7	4.15
28.8	4.08
28.85	4.1
28.85	4.05
28.957	4

حيث:

x: طول تيلة القطن. تُقاس بالـ [mm].

y: نعومة القطن المتوقعة بالاعتماد على طول

تيلة القطن. تُقاس بالـ [micronaire].

يُلاحظ من الشكل (1) أنّ مُعامل التحديد R^2 يساوي 0.646. هذا يعني أنّ المتغيرات المستقلة تفسر (65%) من التغيرات الحاصلة في العملية الإنتاجية.

أصبح بالإمكان ومن خلال هذه المعادلة التنبؤ بنعومة الألياف من خلال طولها. لأنّ جدول تصنيف رتب الأقطان السورية لا يهتم بنعومة الألياف.

برسم نتائج الجدول (1) نحصل على الشكل (1) الذي يبيّن علاقة الارتباط والانحدار الخطي بين طول تيلة القطن السوري ونعومته وهذه العلاقة موضحة بالمعادلة (1).

$$y = -0.125x + 7.689 \quad (1)$$

الشكل (1): علاقة الانحدار الخطي بين الطول الفعال لتيلة لقطن ونعومته

بتحديد عدد الألياف ضمن مقطع الخيط حسب كل نظام غزل المتبع وحسب المادة الأولية [5]. نتائج التجارب التي استخلصها خبراء شركة Rieter موضحة بالجدول (2).

2-4 عدد الألياف الفوصى بها ضمن مقطع الخيط:

تتعلق نمرة الخيط بعدد الألياف ضمن مقطع الخيط. قام خبراء الشركة السويسرية Rieter

الجدول (2): عدد الألياف ضمن مقطع الخيط حسب كل من نظام الغزل وطبيعة المادة [5]

Cotton yarns	ring-spun yarn:	combed	33 fibers
		carded	75 fibers
	rotor-spun yarn:	carded	100 fibers
Synthetic fiber yarns	ring-spun yarn:	carded	50 fibers
		rotor-spun yarn:	carded

3-4 إيجاد علاقة تحدد أرفع خيط يمكن غزله من طول تيلة معلوم:

أصبح بالإمكان ومن خلال المعادلة (1) تحديد نعومة الليف بالعلاقة مع طول تيلة القطن. وبالاستفادة من الجدول (2) يمكن تحديد عدد الألياف الموصى بها.

لإيجاد أرفع نمرة يمكن غزلها من نعومة أصبحت معروفة لا بدّ من تطبيق المعادلة (2) [6].

$$T_y = T_f \times n_f \quad (2)$$

حيث:

T_y : نمرة الخيط (tex)

T_f : نمرة ليف القطن (tex)

n_f : عدد الألياف ضمن مقطع الخيط.

يمكن تحويل نعومة القطن من واحدة [micronaire] إلى واحدة (tex) حسب المعادلة (3) [3].

$$T_f = 0.03933 \times y \quad (3)$$

حيث:

T_f : نمرة ليف القطن (tex)

y : نعومة القطن المتوقعة بالاعتماد على طول تيلة القطن. تُقاس بالـ [micronaire].

بتعويض المعادلة (1) في المعادلة (3) يتم الحصول على المعادلة (4).

$$T_f = 0.03933 \times (-0.125 x + 7.689) \quad (4)$$

بتعويض المعادلة (4) في المعادلة (2) يتم الحصول على المعادلة (5).

$$T_y = 0.03933 \times (-0.125 x + 7.689) \times n_f \quad (5)$$

حيث:

T_y : نمرة الخيط (tex)

x : طول تيلة القطن. تُقاس بالـ [mm].

n_f : عدد الألياف ضمن مقطع الخيط.

يتم تحديد عدد الألياف ضمن مقطع الخيط من الجدول (2). بالنسبة لنظام الغزل القطني المسرح

والمستخدم في الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) يُنصح بعدد ألياف ضمن مقطع الخيط مساوٍ لـ (75) ليف.

بتعويض $n_f = 75$ في المعادلة (5)، يتم الحصول على المعادلة (6).

$$T_y = -0.36871875 x + 22.68062775 \quad (6)$$

من المعادلة (6) يمكن الحصول على أرفع نمرة خيط بالاعتماد على طول ألياف القطن.

5- مناقشة النتائج:

(1) أصبح بالإمكان حساب أرفع نمرة يمكن إنتاجها من طول تيلة قطن معلومة من خلال المعادلة (6).

(2) من خلال المعادلة (1) يمكن حساب نعومة ألياف القطن بالاعتماد على طول التيلة.

(3) إنّ مُعامل التحديد R^2 يساوي 0.646. هذا يعني أنّ المتغيرات المستقلة تفسر (65%) من التغيرات الحاصلة في العملية الإنتاجية.

(4) واجهت الباحث مشاكل تتعلق بطريقة تصنيف رتب الأقطان:

- تقتصر عملية تصنيف القطن السوري على طول التيلة ودرجة النظافة. في حين أنّ نعومة الألياف مثلاً لا تؤخذ بالاعتبار. وهذه الخاصية كانت توفر الكثير من الجهد. وكذلك الأمر بالنسبة لمواصفات القطن الأخرى.

- اختلاف بين ما يُدوّن على بالات القطن المُوردة من المحالج مع مواصفات ألياف القطن المتواجدة بداخلها.

- عدم معايرة أجهزة الاختبار بشكل دوري، مما يعطي نتائج غير دقيقة أحياناً.

(5) إنَّ العلاقة (6) خاصة بالأقطان السورية والتي تُستخدم لإنتاج الخيوط المسرحة. ربما تحتاج العلاقة (6) إلى تطوير لتلائم مواصفات الأقطان الأخرى (غير السورية) عن طريق جمع بيانات خاصة بالأقطان غير السورية.

6- التوصيات والمقترحات:

- (1) من خلال المعادلة (6) يمكن حساب أرفع نمرة خيط يمكن إنتاجها. بالتالي الحصول على أكبر ريعية اقتصادية يمكن تحقيقها من أي طول تيلة قطن.
- (2) يمكن توسيع الدراسة لتلائم أنظمة الغزل الأخرى (الممشطة والطرف المفتوح (O.E).
- (3) الاستفادة من الدراسات الأكاديمية لتطوير عملية الإنتاج الصناعي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
- (4) البحث عن طريقة تصنيف للأقطان أكثر جدوى اقتصادية وتكنولوجية. بحيث تشمل صفات القطن الأخرى غير درجة النظافة وطول التيلة.
- (5) العمل على صيانة ومعايرة أجهزة الاختبار بشكل دوري بما يضمن دقة نتائج الاختبارات.
- (6) تقديم الدعم اللازم للأبحاث العلمية على اعتبار أنها المحطة الأولى لأي عملية تطوير في العملية الإنتاجية.

7- المراجع:

- [1] الألياف النسيجية- مواصفة بعض طرائق الاعتيان من أجل الاختبار: رقم /1495/، تاريخ /1995/. هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

- [2] الحسين، محمد عبدو. تقانة الغزل 1. جامعة البعث. (2009-2010). الصفحات: 22- 26.
- [3] أحمد، غاندي. تطبيق النكاه الصناعي للتنبؤ بقوة شد الخيوط القطنية. جامعة دمشق 2014. أطروحة ماجستير.

[4] Saville.B, P, (1999) "Physical Testing of Textiles". Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, England.

[5]<http://www.rieter.com/cz/rikipedia/articles/rotor-spinning/applications-engineering/fiber-properties/fiber-count/print/> (18/6/2014).

[6]<http://www.rieter.com/en/rikipedia/articles/technology-ofshort-staple-spinning/yarn-formation/assembly-of-fibers-to-make-up-a-yarn/number-of-fibers-in-the-yarn-cross-section/> (18/6/2014).